

An Bord befiehlt der Kapitän

Auf Neckar und Rhein nach Holland

Herbert Maeder berichtet von einer Ferienfahrt fröhlicher «WOCHE»-Leser

Über Rüdeseim, dem weltberühmten Weindorf, schiebt sich morgens um fünf Uhr die Sonne als weiße Scheibe vor den grauen Wolkenhang. Ein neuer Reisetag beginnt.

«Woche»-Leserinnen genießen ein Sonnenbad auf Deck der «Schwabenland», während das Schiff im Neckar die Treppe hinuntersteigt, das heißt, in einer der 21 Schleusen abgesenkt wird.

Blick vom 120 Meter hohen «Euromast» auf ein Stück Alt-Rotterdam, das den schrecklichen Luftangriff des Jahres 1941 überstanden hat.

Wenn der Schiffsbesitzer an Bord weilt, hat der Kapitän wohl nichts zu lachen, so dachte ich mir. Bei nächster Gelegenheit fragte ich aber Herrn Zimmermann, welcher von beiden an Bord der «Schwabenland» für was zuständig sei.

«Der Kapitän bestimmt alles!» lautete die klare Antwort des Eigentümers – dem Anblick nach ein alter Seebär mit keckem Ziegenbart, Meeräugen und dem Gang der Seeleute, tatsächlich aber eine schwäbische Landratte aus Stuttgart. Wie er dazu kam, Schiffsbesitzer und Zahlmeister auf seinem eigenen Schiff zu werden, das sollte man eigentlich aus seinem Munde vernehmen. Es hört sich dann köstlich an.

Handwerkerfleiß und Tüchtigkeit haben Herrn Zimmermann zum erfolgreichen Unternehmer gemacht, der sich mit 65 Jahren in seiner eigenen Fabrik pensionieren ließ und die Geschäftsleitung dem Sohn übertrug. Er war sich aber klar darüber, daß er in seinem Leben noch etwas unternehmen werde. Zuerst machte er einige Überseereisen, auf denen im technisch begabten und interessierten Manne die Begeisterung für Schiffe erwachte. Um auch mit der Binnenschifffahrt vertraut zu werden, entschloß er sich zu einer Rheinfahrt von Basel nach Rotterdam. Doch als er im März bei einer Basler Reederei zwei Plätze für den Sommer buchen wollte, da hieß es, man sei bis weit in den Herbst hinein ausverkauft.

FORTSETZUNG SEITE 22

Schiffsbesitzer und Zahlmeister Zimmermann, Landratte und Ex-Industrieller, verfolgt kritisch die Einfahrt seines fast nigelnagelneuen 2,5-Millionen-

Schiffes in die schmale Schleusen-kammer. Zwischen Schiff- und Schleusenwand bleibt zu beiden Seiten oft kaum eine Handbreit Raum.

Kapitän Wilhelm Knecht, Ex-Tanker-kapitän auf Rhein und Neckar, lenkt die 'Schwabensland' sanft und sicher in die Schleusen-kammer. Es ist keine Klei-

nigkeit, ein Schiff von 73,5 Meter Länge und 11 Meter Breite einundzwanzigmal in ein nur wenig längeres und breiteres Becken hineinzumanövrieren.

Wein und Stein am Neckar. 21 Schleusen erschließen den Schiffen diesen Fluß.

Das Schiff liegt bei Hoheneck vertäut. Morgen, um sechs Uhr früh, wird es seine Fahrt fortsetzen. Wer Lust hat, geht auf Entdeckungen an Land.

«Da scheint ja allerhand Nachfrage zu bestehen . . .» fuhr es dem pensionierten Unternehmer durch den Kopf, und weil er immer noch unternehmungsfreudig war, begann er im Geiste und bald auch auf dem Papier Flußschiffe zu skizzieren. «Stuttgart-Rotterdam? Warum eigentlich nicht? Das wäre etwas Neues, denn der Neckar war ja eben bis Stuttgart schiffbar gemacht worden; zudem übertrifft das Neckartal mit seinen Schlössern, Wäldern und Reben an Schönheit und Abwechslung die obere Rhein-strecke bei weitem . . .» Je mehr er es sich überlegte, um so besser gefiel ihm die Idee. Und ehe lange verging, legte Herr Zimmermann einer Schiffswerft in Mannheim seine Skizzen vor und bestellte nach einigen Verhandlungen für 2,5 Millionen Mark die 'Schwabensland', das erste Kabinenschiff auf dem Neckar, mit Platz für 124 Passagiere.

Im Juni letzten Jahres unternahm diese 'Schwabensland' ihre Jungfernfahrt nach Rotterdam. Kapitän Wilhelm Knecht, der schon damals 'alles bestimmte', muß ordentlich geschwitzt haben, bis die einundzwanzigste Schleuse am Neckar überwunden war. Wohl war er ein erfahrener Rheinschiffer, der seit zwanzig Jahren sein Wasser kennt. Aber ein so schönes, nigelnagelneues Schiff so manches Mal in derart enge Schleusen-kammern manövrieren, das reißt selbst dem erfahrenen Schiffer an den Nerven.

Der Steuermann kommt mit geringer Kraft aus, wenn er das Ruder umlegen will: Das 835-Tonnen-Schiff reagiert

auf leichten Fingerdruck. Nur muß, wer auf Neckar oder Rhein fährt, zur rechten Zeit auf Knöpfe zu drücken wissen.

Heute regt sich bei der Schleuserei niemand mehr auf. Gegen zwanzigmal hat die 'Schwabensland' die Strecke Stuttgart-Rotterdam zurückgelegt, Kapitan und Steuermann kennen 'ihren' Neckar und seine Tücken längst auswendig. Und der Schiffsbesitzer, Herr Zimmermann, war mit seiner Gattin auf allen Fahrten dabei. Wer aber denkt, er führe auf seinem Schiff

die Oberaufsicht oder das große Wort, der irrt sich. Es gibt tatsächlich nur einen, der an Bord bestimmt, und der ist Kapitän! Unter ihm, dem 38jährigen Kapitän Wilhelm Knecht, dient Schiffsbesitzer Zimmermann als Zahlmeister. Vor allem aber betreut er seine Gäste, denen er mit gleichem Stolz Schiff und Landschaft erklärt, und die auf seiner 'Schwabensland' das Ge-

Das Ehepaar Zimmermann an dem ihm auf 20 Tal- und Bergfahrten vertraut gewordenen Tisch im Speisesaal.

fühl bekommen sollen, 'ganz persönliche Gäste des Herrn Schiffeigners' zu sein. Dieses Gefühl hatte die Reisegesellschaft der WOCHE . . .

Ein Passagier fehlt noch. Herr Zimmermann blickt ungeduldig auf die Uhr. Um 17.00 Uhr soll die 'Schwabensland' ihre heimatliche Anlegestelle in Stuttgart-Cannstatt verlassen.

Man hat lange und reichlich gefrühstückt, und jetzt tut man klugerweise etwas für Gesundheit und Linie: Frau

Zimmermann (links) und WOCHE-Leserinnen treiben Morgengymnastik kurz vor der holländischen Grenze.